

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASINING TERMINOLOGIYA TIZIMI: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Pardayeva Nasiba Boyqobulovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10207469>

Annotatsiya. Maqola axborot texnologiyalari sohasidagi terminologiya tizimining shakllanishi va rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi asosiy tushunchalarni takomillashtiradi. Ushbu maqola axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislar, talabalarga, va soha bilan shug'ullanuvchi insonlarga axborot texnologiyalari sohasidagi terminologiya tizimining tushunchalarini oshirishda yordam bera oladi.

Kalit so'zlar: Terminologiya Tizimi, shakllanishi, so'zlar va tushunchalarning kelib chiqishini ifodalaydi, axborot texnologiyalari sohasidagi terminologiya tizimining so'nggi yillarda o'zgarishi va rivojlanishi.

TERMINOLOGY SYSTEM OF THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY: DISTINCTIVE FEATURES OF ITS FORMATION AND DEVELOPMENT

Abstract. The article synthesizes key concepts regarding the formation and development of the terminology system in the field of information technology. This article serves as a comprehensive resource for specialists, students, and individuals engaged in the information technology sector, providing insights into enhancing their understanding of the terminology system in the field of information technology.

Keywords: The terminology system articulates the formation, expressing the emergence of words and concepts, illustrating the evolution and development of the terminology system in the field of information technology in recent years.

СИСТЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье уточняются основные понятия об особенностях становления и развития системы терминологии в области информационных технологий. Эта статья может помочь профессионалам в области информационных технологий, студентам и людям, работающим в этой области, улучшить понимание терминологии системы в области информационных технологий.

Ключевые слова: система терминологии, формирование, представляет собой происхождение слов и понятий, изменение и развитие системы терминологии в области информационных технологий в последние годы.

Har qanday tilda lug'at darajasida ikki xil lug'at mavjud: umumiy va maxsus. Umumiy so'z boyligi odatda tushunish, takrorlash va boshqa tilga tarjima qilish oson bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Biroq, maxsus lug'atning leksik birliklari juda o'ziga xos ma'noga ega bo'lib, maxsus bilim sohalaridan ma'lum tushunchalarni ifodalaydi. Bunday leksemashakllar qaysi sohaga tegishli ekanligini bilmaydigan o'quvchi uchun qiyin bo'lishi mumkin. Ko'p ishlatiladigan lug'atning leksik vositalari odatda "so'zlar", maxsuslari esa "terminlar" deb ataladi. Ayni paytda "so'z" va

“termin” tushunchalari o‘rtasidagi farq hali ham tilshunoslar tomonidan muhokama qilinmoqda. Atama va so‘zning turli xil ta‘riflari mavjud.

S.V. Grinev-Grinevich terminologik va ko‘p ishlatiladigan lug‘at o‘rtasidagi chegara beqaror va tarixiy emas, balki funktsional xususiyatga ega ekanligini va atamalarni keng tarqalgan ishlatiladigan so‘zlarga aylantirish jarayonini ham, tushunchalarni shakllantirishda kundalik lug‘atdan foydalanishni ta‘kidlaydi. g‘oyalari asosida doimiy ravishda yuzaga keladi [57, Bilan. 23]. Tilshunos atamani keng tarqalgan so‘zdan ajratib turadigan quyidagi xususiyatlarni aniqlaydi:

- foydalanishning o‘ziga xosligi (professional foydalanish, maxsus foydalanish sohasi);
- tarkibning aniqligi (aniqlik, cheklangan ma‘no muddat);
- ta‘rif (ta‘rifning mavjudligi);
- aloqadan mustaqillik;
- noaniqlik;
- stilistik betaraflik;
- an‘anaviylik (tashqi ko‘rinishning maqsadli tabiati);
- nominativlik.

V.P. Danilenko o‘zining "Rus terminologiyasi: lingvistik tavsif tajribasi" asarida bu atamani "ilmiy yoki sanoat-texnologik tushunchaning nomi bo‘lgan va ta‘rifni talab qiladigan maxsus foydalanish sohasining so‘zi (yoki iborasi)" deb tushunadi. , p. 15].

"Katta entsiklopedik lug‘at" "so‘z" tushunchasiga quyidagi ta‘rifni beradi: "ob'ektlar va ularning xususiyatlarini, hodisalarini, voqelik munosabatlarini nomlash uchun ishlatiladigan, semantik, fonetik va grammatik ma‘lumotlar to‘plamiga ega bo‘lgan tilning asosiy tarkibiy va semantik birligi. har bir tilga xos xususiyatlar". "So‘z" ning xarakterli xususiyatlariga nutqning yaxlitligi, o‘ziga xosligi va erkin takrorlanishi kiradi. Bu atamaning ta‘rifini ham beradi: "(lotincha terminus - chegara, chegara) maxsus bilim yoki faoliyat sohasi tushunchasini bildiruvchi so‘z yoki ibora." Termin tilning umumiy leksik tizimiga kiradi, lekin faqat ma‘lum bir terminologik tizim (terminologiya) orqali. Terminning quyidagi xususiyatlari ta‘kidlangan:

- izchillik;
- ta‘rifning mavjudligi (ko‘p atamalar uchun);
- uning terminologik sohasi doirasida monosemiyaga moyillik, ya‘ni. berilgan fan, fan yoki ilmiy maktab terminologiyasi;
- ifoda etishmasligi;
- stilistik betaraflik.

B.N. Golovin va R.Yu. Kobrin bu atamani kasbiy kontseptsiyani tashkil etuvchi va ifodalovchi va ijtimoiy ishlab chiqarishning kommunikativ jarayonlarida qo‘llaniladigan so‘z yoki bo‘ysunuvchi ibora sifatida tushundi.

So‘nggi bir necha o‘n yilliklarda axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlandi va shuning uchun ushbu sohaning terminologik tizimi yangi atamalar bilan faol ravishda to‘ldirildi.

Axborot texnologiyalarining shakllanishi va rivojlanishining boshlanishi 20- asrning 70-yillari deb hisoblanadi. Aynan shu paytdan boshlab elektron hisoblash mashinalarini faol ishlab chiqarish va fanga joriy etish boshlandi, Sovet respublikalari va SSEA (O‘zaro Iqtisodiy Yordam

Kengashi) mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik faol ravishda kengaydi. O'sha davr terminologiyasining asosiy muammosi atamalarning turlicha, ko'pincha qarama-qarshi talqin qilinishi va atamalarning takrorlanishi bo'lib, bu sinonimlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Terminologlar o'rtasida asosiy "axborot" atamaları bo'yicha munozaralar olib borildi, uning davomida atamaning talqini aniqlandi.

Xorijiy olimlar kompyuter terminologiyasining xususiyatlarini o'rganishmoqda. Shunday qilib, olim Maykl A. Kovington kompyuter terminologiyasiga oid kitob yozdi, unda ingliz tilidagi kompyuter terminlarining ishlashini o'rganadi

Tilshunos olim D.H. Qodirbekova ta'kidlaganidek, axborot texnologiyalari atamaları zamonaviy tilshunoslikning eng kam o'rganilgan muammolari qatoriga kiradi va "axborot texnologiyalari" atamasining o'zi ham aniq talqinga ega emas va tilshunoslarning asarlarida turlicha tushuniladi [65, s. 52].

D.H. Qodirbekova 500 ta zamonaviy tez-tez ishlatiladigan atamalarni ko'rib chiqib, IT terminologiyasi tizimining quyidagi xususiyatlarini aniqlaydi:

- IT sohasida fan va texnologiyaning o'sishi qarz olishning katta oqimini tushuntiradi va shu bilan turli tillarda qarz olish jarayonini kuchaytiradi;
- IT-texnologiyalarini rivojlantirishning universal xususiyati chet tilidagi atamalarni to'g'riroq ko'rsatishda namoyon bo'ladi;
- chet tillari bilan har tomonlama tanishish, shuningdek, IT sohasida tarjima qilingan ma'lumotlar oqimi aloqa tillari lug'atlari o'rtasidagi almashinuvni shakl va mazmun jihatidan yanada qizg'in va rang-barang qiladi.

Tilshunos olim A.A. Molnar o'zining "Axborot texnologiyalari terminologiya tizimini shakllantirish xususiyatlari" maqolasida [66, p. 90] IT terminologiyasi tizimi harakatchan va bu sohada atamalar ularda o'rnatilgan terminologiya fan va texnologiyaning eng so'nggi yutuqlariga mos kelishini ta'minlash uchun muntazam ravishda ko'rib chiqilishi va yangilanishi kerakligini ta'kidlaydi. Muallif, shuningdek, fan-texnika taraqqiyotining baynalmilallik hodisasi atamalarning bir tildan ikkinchi tilga faol o'zlashtirilishiga olib kelishini qayd etadi.

Silicon deb nomlangan mintaqadir Vodiy (Silikon vodiysi). Aynan o'sha erda, Kaliforniyaning janubi-g'arbiy qismida kompyuterlar, dasturiy ta'minot, mikroprotessorlar, mobil texnologiyalar va boshqalarni ishlab chiqaradigan yuqori texnologiyali kompaniyalar joylashgan. U yerda yangi va noyob mahsulotlar taklif etuvchi startaplar ham rivojlanadi.

Har qanday yangi ishlanmalar bitta mutaxassis yoki bir guruh olimlarning birgalikdagi loyiha ustida ishlayotgan faoliyati natijasidir. Har holda, yangi texnologiya Silicon tadqiqot markazlaridan tashqariga chiqadi Vodiy allaqachon tayyor va, albatta, uning o'z nomi bor. Yangi atama ko'pincha ixtiro ustida ishlash jarayonida tug'iladi va deyarli har doim unga tayinlanadi

REFERENCES

1. "Information Technology Terminology" (Mahmud Tokhirov, Sherali Ziyaev, Erkinbek Umarov)
2. "Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities" (Harry J. Rosenblatt)

-

3. "Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business" (R. Kelly Rainer, Casey G. Cegielski) -
4. Arutyunova N. D. Diskurs / N. D. Arutyunova // Katta ensiklopedik lugʻat. Tilshunoslik. - M., 1998. - S. 136-137.
5. Bogdanov VV Matn va matnli aloqa / VV Bogdanov. - Sankt-Peterburg . : Sankt - Peterburg nashriyoti . davlat unta, 1993. - 68 b.
6. Kibrik A. A. Diskurs va funksionalizmning paydo boʻlishi / A. A. Kibrik , V. A. Plungyan // Zamonaviy Amerika tilshunosligi: asosiy yoʻnalishlar. - M.: URSS tahririyati , 2002. -S. 307-309.
7. Chafe V. Diskurs, ong va vaqt. Nutq va yozishda ongli tajribaning oqimi va oʻzgarishi / Chafe V. - Chikago: Chikago universiteti. - Matbuot, 1994 yil.
8. Enkvist NE Matndan talqin qilinishiga: matn tilshunosligidagi asosiy atamalarni muhokama qilishga hissa. Bogʻlanish va uygʻunlik : matn va nutq tahlili / Enkvist NE - Nyu-York, 1989. - P. 369-382.